

ÎNTRE EXPECTATIVE, EZITĂRI ȘI REZULTATE. VIZITA LUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JAPONIA ȘI NIVELUL DE VÂRF AL RELAȚIILOR BILATERALE DINTRE BUCUREȘTI ȘI TOKYO DIN ANII '70

ANDREEA-IULIANA BĂDILĂ *

Abstract

In the 1970s, at the height of the East-West détente process, Romanian-Japanese relations reached the highest level of development and bilateral cooperation, not only economically and industrially, but also diplomatically and militarily. All these developments revolved around the visit of the Romanian leader, Nicolae Ceaușescu, to Japan in 1975, with all its implications, especially regarding the intensification of collaboration, the promotion of trade and the acquisition of technologies at better prices than those offered by the West. At the same time, the resumption of military attaché exchanges between Romania and Japan offered new perspectives for strengthening the dialogue on military matters.

In the spirit of the mutual desire of the two states to expand their range of contacts, beyond adherence to different political-ideological systems, the aim of this study is to analyse the scope of these bilateral relations, identifying the similarity of interests and positions of Romania and Japan on certain international issues and events. From an economic point of view, Japan was interested in collaborating with Romania, a country with a particular attitude compared to the other states of the communist bloc, while the Bucharest establishment capitalized on Tokyo's willingness to open new markets for its products. In addition to the fruitful economic collaboration materialized in numerous agreements, Romanian-Japanese relations were also extended into the political-diplomatic and military domains. The peaceful resolution of disputes, such as the situation in Vietnam or the Middle East, disarmament negotiations within the UN, and cooperation in the nuclear field are just a few aspects that reveal the convergence of opinions captured in this research.

Keywords: *Romania; Japan; bilateral relations; cooperation; agreements; visit; Nicolae Ceaușescu; Takeo Miki; military attaché; diplomacy*

* Cercetător științific, Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.

La momentul venirii la putere a lui Nicolae Ceaușescu, în martie 1965, relațiile româno-japoneze preconizau un curs ascendent. Ultimii ani ai regimului Gheorghe Gheorghiu-Dej înregistraseră mari progrese în raporturile bilaterale, pornind de la restabilirea contactelor diplomatice între România și Japonia, impulsivitatea dialogului și a cooperării în zona economică și până la ridicarea reprezentanțelor diplomatice la nivel de ambasade.

Stadiul relațiilor cu Tokyo a fost preluat de noul lider comunist, Nicolae Ceaușescu, pe agenda de politică externă a României, care se înscriseră pe aceleași coordonate și obiective stabile de succesul său, Gheorghiu-Dej, de distanțare față de politicile susținute de Moscova, autonomie în cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia, implicat prin dezvoltarea relațiilor cu statele din afara blocului comunist, și industrializare masivă. Continuarea proiectelor a relevat însă o abordare pragmatică din partea lui Ceaușescu prin impunerea unui ritm mult mai dinamic în relațiile internaționale. Nenumăratele vizite externe la nivel înalt, precum și semnarea de acorduri economice, comerciale și tratate de colaborare sunt doar câteva dintre măsurile care indicau disponibilitatea României de a avea relații cu orice stat, indiferent de sistemul politico-ideologic din care făcea parte.

În contextul propagării coexistenței pașnice, dar și al destinderii relațiilor Est-Vest, poziția particulară a României a suscitat interesul Japoniei din perspectiva eforturilor de slăbire a controlului sovietic asupra politicilor sale, mai ales în zona economică, prin contestarea planurilor integraționiste impuse la nivelul blocului comunist, dar și a dorinței de colaborare și apropiere cu statele din Occident și nu numai. De cealaltă parte, Japonia, vecină atât cu state socialiste precum Uniunea Sovietică și China, cât și cu SUA (peste mare), o națiune cu o importantă experiență și rezultate remarcabile în zona industrială și comercială, a reprezentat un partener solid și interesant de dialog pentru România în direcția unei potențiale colaborări bilaterale.

Spre sfârșitul anilor '60, ambele state au urmărit identificarea unor elemente comune și în direcția aspectelor de politică externă care să contribuie la o mai bună cunoaștere

și creștere a încrederii reciproce. Un moment propice în acest sens l-a constituit vizita în Japonia a ministrului de Externe al României, Corneliu Mănescu, în iunie 1967. În urma convorbirilor oficiale întreprinse cu diplomații japonezi alături de ministrul de Externe, Takeo Miki, au fost analizate o serie de teme de interes precum războiul din Vietnam, securitatea internațională, reluarea relațiilor cu Republica Federală a Germaniei, stadiul relațiilor chino-japoneze¹, dar și perspectiva unei cooperări de durată în domeniul economic și al schimburilor comerciale dorite de ambele părți. În acest context, a fost observată existența unei simetrii între demersurile românești în materie de „asigurare a păcii”, securitate și dezarmare în Europa și cele ale Japoniei în Asia², la contribuția procesului de destindere. Evoluția pozitivă a relațiilor bilaterale a fost confirmată și de sprijinul Japoniei față de candidatura României la președinția Adunării Generale a ONU.

Relevanța primei vizite a unui ministru de externe comunist român în Japonia, care reprezenta „o națiune care impresiona cu o economie în creștere rapidă”, a fost titrată și de opinia publică japoneză. Era evidențiat faptul că România ocupa „al doilea loc în comerțul Japoniei cu țările socialiste europene” (după Uniunea Sovietică), ca urmare a atingerii în anul 1967 a unui nivel de șase ori mai mare decât în 1960. Cursul pozitiv al structurii schimburilor era favorizat de ritmul de dezvoltare al economiei românești și de creșterea ponderii produselor industriale, apreciat de actorii politici și oamenii de afaceri japonezi care erau preocupați de intensificarea legăturilor comerciale cu România³. De altfel, Japonia era un stat puternic industrializat care urmărea să-și încadreze propria dezvoltare în contextul progresului mondial.

Anul 1968 a consemnat noi evoluții în relațiile româno-japoneze, discuțiile bilaterale avansând și asupra problematicilor delicate a granițelor postbelice și a raporturilor cu Uniunea Sovietică. Au fost făcute referiri documentare atât la situația teritoriilor din Basarabia și Bucovina, cu toate implicațiile derivate asupra structurii etnice a populației, cât și problema retrocedării insulelor Kurile, principalul obstacol în fața semnării unui tratat de pace ruso-japonez⁴. În paralel, numirea ambasadorului

Japoniei la București, Toshio Mitsudo, a constituit un nou prilej pentru mediile politico-economice din cele două state să reitereze interesul mutual pentru extinderea dimensiunii economice și industriale și convergența reflectată asupra securității globale, negocierilor de pace din Vietnam și dezarmării nucleare⁵.

Poziția de frondă a României în relația cu Uniunea Sovietică în cadrul blocului comunist a fost monitorizată îndeaproape de oficialii japonezi, atingând punctul culminant în timpul evenimentelor din Cehoslovacia. Condamnarea publică fulminantă a intervenției armate a URSS și a alianțelor săi asupra unui stat membru al alianței comuniste de către Nicolae Ceaușescu a fost apreciată în termeni encomiastici în Japonia⁶, ca și în întreaga comunitate internațională. Guvernul de la Tokyo s-a pronunțat ferm împotriva acțiunilor agresive ale URSS, susținute de aliații satelit, evidențiind reacția particulară a establishment-ului de la București prin toate canalele mass-media. Curajul de a se opune Moscovei, transpus în discursul public din 21 august 1968, a fost cel mai important moment al întregii cariere politice a lui Nicolae Ceaușescu, transformându-l în cel mai carismatic lider al Europei Răsăritene. Fermitatea mesajului liderului român prin care a susținut că va lupta pentru suveranitatea țării sale, sfidând agresorul sovietic, a atras simpatia japonezilor din toate mediile de activitate, inclusiv cei din mediul de afaceri, care și-au dorit cu interes să-l cunoască. În semn de recunoștință față de suportul politic primit din partea conducerii japoneze în timpul crizei din Cehoslovacia, diplomația românească a susținut potențiala participare a Japoniei în „Comitetul celor 18 state” care aborda tematicile spinoase ale dezarmării⁷.

Anii '70 au atins nivelul de vârf al cooperării și dezvoltării relațiilor româno-japoneze gravitând în jurul vizitei pe care Nicolae Ceaușescu a întreprins-o în Japonia, cu toate implicațiile survenite în plan politic și economic. Consolidarea bilaterală a fost susținută și de noile perspective de colaborare în domeniul militar, prin reluarea schimbului de atașaji militari între România și Japonia.

Posibilitatea efectuării vizitei oficiale a primului șef de stat comunist român în Japonia a fost avansată încă din 1971, principalul

obiectiv urmărit fiind susținerea intereselor României de a accentua o cooperare strânsă și durabilă în plan economic și comercial alături de partenerul japonez. E interesant de precizat că acest fapt nu deservea intereselor economice ale Moscovei. Din contra, URSS manifesta la rândul ei o preocupare atentă pentru cooperarea cu Japonia, în plan economic, dar fără să fie dispusă la nicio formă de concesiune față de situația teritorială tensionată⁸. De cealaltă parte, autoritățile japoneze și-ar fi dorit să aibă relații amicale cu sovieticii, în spiritul vecinătății geografice, dar poziția inflexibilă a Moscovei caracterizată prin politica de forță și distorsionare a realităților teritoriale istorice transforma raporturile bilaterale într-un proiect fantezist. Concluzia de etapă surprindea că SUA rămânea cel mai important aliat al Japoniei, care prin garanțiile de securitate oferite de umbrela sa nucleară și tratatul de securitate, îi permitea orientarea resurselor spre dezvoltarea economică. Natura relației sovieto-japoneze era atent urmărită și de oficialii chinezi, care interpretau tendințele economice ale Moscovei în cheia creării unui sistem împotriva Beijingului⁹.

În acest context, în cadrul pregătirilor organizatorice ale vizitei lui Nicolae Ceaușescu în Japonia, se specula atitudinea distinctă a României în ansamblul relațiilor dintre statele comuniste și rolul pozitiv de mediator al liderului român în apropierea și normalizarea raporturilor dintre China și Japonia¹⁰. Imaginea bună a României reflectată sistematic în presa japoneză, prin poziția neutră în conflictul chino-sovietic și politica independentă adoptată în cadrul blocului comunist, în speță față de Moscova, indica o serie de așteptări substanțiale ale oficialilor japonezi din partea liderului de la București. Dincolo de agenda complexă a problematicilor cooperării economice care ar exploata potențialul de dezvoltare în raporturile bilaterale româno-japoneze, se preconiza ca prezența lui Ceaușescu la Tokyo ar putea determina o schimbare a politicii guvernului japonez E. Sato față de China¹¹.

Dar tocmai aceste așteptări ale vizitei din partea Japoniei în ecuația evoluției relațiilor internaționale, inclusiv cu marile puteri, i-au pus pe gânduri pe oficialii români, care au decis să evalueze cu atenție politica anti-chineză

a premierului Sato. În primă instanță, în decembrie 1971, diplomații MAE de la București au agreeat propunerea japoneză pentru desfășurarea vizitei în anul 1972, cu mențiunea că evenimentul ar putea fi afectat de criza politică generată de potențiala schimbare a guvernului de la Tokyo¹².

Din perspectiva diplomației de la București, situația a fost clarificată la 20 mai 1972, când s-a transmis ambasadorului Japoniei la București, Yoshito Shimoda, decizia președintelui Consiliului de Stat al României privind amânarea vizitei în Japonia. În esență, nemulțumirile părții românești au pus accent pe rigiditatea reglementărilor juridice existente în Japonia de natură protocolară și tehnică, precum refuzul aprobării pentru instalarea și folosirea unei stații de radio, solicitarea părții japoneze ca garda personală care îl însoțea pe președintele român să nu poarte arme, limitarea suitei oficiale dar și a altor neînțelegeri a cutumelor și tradițiilor japoneze¹³.

Într-un lung schimb de telegrame, partea japoneză a insistat să-și exprime disponibilitatea de a identifica soluții pentru depășirea dificultăților ivite, de teama unui prejudiciu de imagine care ar fi afectat relațiile româno-japoneze, dar decizia Bucureștiului a rămas de neclintit¹⁴. Concomitent, informațiile privind amânarea vizitei au fost diseminate și în presa japoneză care a evidențiat dorința părții române de a nu se angaja față de guvernul Sato, aflat într-un deficit de popularitate major. Demisia implica reevaluarea politicii externe a Japoniei, aspect analizat de oficialii români care au ales să fie precauți și să aștepte un moment mai potrivit pentru efectuarea vizitei¹⁵.

Discuțiile româno-japoneze pe marginea derulării vizitei lui Nicolae Ceaușescu au fost reluate la 9 martie 1973, când guvernul japonez a propus în avans clarificarea aspectelor organizatorice, inclusiv cu privire la ținuta vestimentară la anumite ceremonii, pentru evitarea experienței precedente¹⁶. Mediile diplomatice japoneze reiterau importanța crescândă a relației cu China, fără a omite reglementarea problemelor teritoriale care afecta relațiile cu Moscova, aspecte pe care intenționa să le prezinte pe larg delegației României.

Un episod aparte al relațiilor româno-japoneze în anii '70 a fost definit de reluarea

contactelor militare bilaterale. Într-un studiu elaborat de Ministerul Apărării Naționale al României, publicat la începutul lunii octombrie 1973, s-a analizat perspectiva dezvoltării relațiilor militare cu alte state decât cele comuniste și posibilitatea deschiderii de noi birouri ale atașărilor militare pe teritoriul acestora, Japonia fiind una din țările nominalizate. În cadrul acestor unități cu profil militar, urma să fie dezvoltat dialogul dintre delegații români și japonezi, în direcția identificării intereselor comune de colaborare în zona industriei de apărare și a altor aspectelor de securitate¹⁷.

La 19 februarie 1974, ambasadorul român la Tokyo, Nicolae Finanțu, a transmis acordul autorităților române pentru deschiderea postului de atașat militar în Japonia¹⁸, cu rugămintea către autoritățile de resort din Japonia de a contribui la perfectarea măsurilor necesare. Reacția a fost imediată. La nici măcar o lună distanță, la 12 martie 1974, același ambasador român transmitea Bucureștiului acordul oficial al establishment-ului japonez pentru deschiderea biroului atașatului român în cadrul ambasadei României de la Tokyo. Astfel, s-a putut trece la măsura concretă a numirii atașatului militar român și la demararea formalităților concrete de acreditare¹⁹. Pe bază de reciprocitate, partea japoneză avea la rândul său dreptul de a deschide un birou al atașatului militar la Ambasada Japoniei la București, dar s-a pronunțat că nu are intenția de a solicita acest lucru „într-un viitor previzibil”.

În vara aceluiași an, Ministerul Apărării Naționale al României a transmis acordul privind formalizarea deschiderii biroului atașatului român la Tokyo prin intermediul unor note verbale. Din cadrul acestora reieșea posibilitatea intrării în funcțiune într-un timp cât mai scurt²⁰.

În dinamica dialogului româno-japonez pe teme militare, în august 1974, ambasadorul Japoniei la București, aflat la finalul misiunii sale, conchidea că relațiile bilaterale au evoluat semnificativ, indicând un potențial de consolidare a acestora în toate domeniile. În lumina acestor progrese substanțiale, efectuarea vizitei liderului român în Japonia ar fi reprezentat momentul pertinent pentru încununarea eforturilor diplomatice ale celor două state²¹, aspect agreeat și de Nicolae Ceaușescu.

În acest cadru favorabil, la 12 septembrie 1974, partea japoneză a informat că nu are obiecții cu privire la numirea unui atașat militar în cadrul Ambasadei române la Tokyo²². Primul atașat militar aero și naval român a fost numit Mitică Detot. La acea dată, dintre atașatii militari ai statelor comuniste, în capitala Japoniei, erau acreditați doar cel sovietic și chinez. Mitică Detot a rămas în această funcție până la 7 noiembrie 1987, având un rol important în consolidarea dialogului militar și punând bazele unei cooperări bilaterale de lungă durată între cele două state²³.

Vizita lui Nicolae Ceaușescu în Japonia, în perioada 4-9 aprilie 1975, a reprezentat un moment de referință în istoria evoluției bilaterale a raporturilor româno-japoneze. Evenimentul a consemnat prezența pentru prima dată a unui șef de stat român în Japonia. Așteptările au fost extrem de mari din partea ambelor state, pornind de la aprofundarea cunoașterii reciproce, extinderea identificării elementelor comune în zona relațiilor internaționale și a abordării tematicilor de securitate și dezarmare în slujba destinderii și până la crearea unei Comisii mixte guvernamentale româno-japoneze și semnarea unor acorduri care să releve

intensificarea acțiunilor de cooperare în diferite ramuri industriale și nu numai. Nu în ultimul rând, liderul român era așteptat cu interes în Japonia și datorită capitalului de imagine care îl acredita ca fiind un bun cunoscător al relațiilor internaționale, menit a oferi sfaturi practice oficialilor japonezi în gestionarea relațiilor cu actorii internaționali.

Agenda vizitei a fost extrem de încărcată, Nicolae Ceaușescu având nenumărate runde de întrevederi atât cu somitățile politice ale aparatului de conducere al Japoniei, dar și cu reprezentanți ai mediilor de afaceri și ai marilor platforme industriale²⁴. În convorbirile oficiale întreprinse cu premierul Takeo Miki, cele două părți au evidențiat posibilitățile de intensificare a cooperării pe fondul elementele comune de mesaj adresate comunității internaționale cu privire la cauza destinderii și consolidării securității internaționale²⁵. Pe durata vizitei a fost prezentat punctul de vedere al României privind situația din Europa, stadiul relațiilor Est-Vest analizat din perspectiva negocierilor Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa (CSCE), dezarmarea nucleară, decalajele economice și soluționarea pe cale pașnică a diferitelor probleme internaționale surveni-

Întâlnirea liderului român Nicolae Ceaușescu cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Japonia

Sursa: ANIC, CC al PCR, Secția Relații Externe. Vizite interne și externe – 1971-1989, dosar 1/1975, f. 172

te în Orientul Mijlociu, Cipru, Indochina sau Africa²⁶. Oficialii japonezi au agreat opiniile omologilor români, subliniind de comun acord importanța principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și a neamestecului în treburile interne în conduita relațiilor dintre state pentru asigurarea unui climat stabil de pace. Un subiect distinct abordat în convorbirile dintre Nicolae Ceaușescu și Takeo Miki a fost conflictul din Vietnam, în special problema refugiaților, care ar fi urmat a fi ajutați umanitar, și procesul de pace²⁷. Cât despre rolul României în ameliorarea relațiilor Japoniei cu China, acesta nu a mai fost luat în discuție, deoarece raporturile dintre cele două țări fuseseră deja demarate la nivelul anului 1975.

Un segment aparte și dominant al raporturilor bilaterale l-a constituit accentuarea cooperării economice între România și Japonia. În acest context, Nicolae Ceaușescu a discutat cu reprezentanți ai cercurilor economice japoneze, în care au fost examinate noi domenii și forme de cooperare între organizațiile economice, financiare și de comerț exterior. Accen-

tul a fost pus pe cooperarea în producție între firmele românești și companiile japoneze, inclusiv prin crearea de societăți mixte²⁸. Spre aprofundarea practică a extinderii colaborării în aceste domenii, Nicolae Ceaușescu a vizitat o serie de hale, întreprinderi, platforme industriale și șantiere navale, unde a discutat cu șefii acestora posibilitatea semnării unor noi acorduri.

În vederea atingerii acestor scopuri, la 7 aprilie 1975, liderul comunist român a vizitat Uzina de rulmenți din Kokubu a companiei industriale „Koyo Seiko”. În urma cooperării bilaterale româno-japoneze, a fost construită fabrica de rulmenți din Alexandria, și apoi la Bârlad. Se intenționa dezvoltarea de noi proiecte și în zona schimbului de informații tehnologice și de tehnicieni, dar și al producerii de mașini-unelte²⁹. În a doua parte a zilei, Nicolae Ceaușescu a ajuns la zona industrială Sakai, una dintre cele mai importante platforme din Japonia. Acest gigant avea peste 86 de uzine și întreprinderi aparținând industriilor siderurgică, petrochimică și de construcții navale. În cadrul discuțiilor s-a desprins posibilitatea

Vizita delegației României la Uzina de Rulmenți din Kokubu

Sursa: ANIC, CC al PCR, Secția Relații Externe. *Vizite interne și externe – 1971-1989*, dosar 1/1975, f. 196

implementării unui proiect de colaborare cu întreprinderea „Nisshin Steel” pentru construirea de uzine de oțel inoxidabil în România, dar și dorința unei cooperări în domeniul instalațiilor de galvanizare³⁰. În după amiaza zilei de 8 aprilie, oficialul român a vizitat și uzina „Hitachi Seiki” specializată în producția de piese pentru mașini unelte. Și aici au fost examinate posibilitățile de dezvoltare a schimburilor tehnologice cu România³¹. Înainte de a părăsi Japonia, la 9 aprilie, Nicolae Ceaușescu a vizitat șantierele navale din Yokohama ale companiei IHI (Ishikawajima – Harima Heavy Industries) cu care România colabora în domeniul comercial și al industriei construcțiilor de nave. În cadrul întâlnirii cu conducătorii companiei, șeful statului a semnat un nou acord de extindere a cooperării și în producția de utilaj greu pentru diferite ramuri industriale³².

La finalul vizitei lui Ceaușescu, numărul acordurilor privind intensificarea cooperării economice semnate între România și Japonia a fost semnificativ, incluzând deopotrivă și memorandumuri privind colaborarea și în domeniile minier, petrolier, forestier și livrarea de echipamente de foraj. Alte acorduri au mai vi-

zat instalații în industria de intermediari pentru coloranți, construirea în România a unor fabrici pentru producerea firelor și fibrelor și livrarea de instalații petrochimice sau fabricarea hârtiei sintetice³³.

Fiecare moment al vizitei lui Nicolae Ceaușescu a fost reflectat în termeni elogioși în ample relatări, reportaje și articole de presă atât în România cât și în Japonia, însoțite de interviuri sau declarații ale oficialului român preluate în integralitate. Prezența liderului de la București în Japonia a reprezentat și un moment de bilanț spre a analiza progresul colaborării economice și noile perspective de intensificare a contactelor de afaceri. În scopul continuării acestor analize privind dimensiunea relațiilor comerciale și economice s-a convenit între România și Japonia crearea unei Comisii mixte guvernamentale, care se va întruni alternativ, la Tokyo și București. Deși cooperarea bilaterală în domeniile cultural, științific și tehnologic a fost mai puțin evidențiată, în timpul vizitei lui Ceaușescu au fost semnate aranjamente între cele două țări și în acest sens. Toate acordurile semnate pentru toate ariile de interes au fost prevăzute în Comunicatul comun,

Nicolae Ceaușescu la șantierele navale din Yokohama

Sursa: ANIC, CC al PCR, Secția Relații Externe. Vizite interne și externe – 1971-1989, dosar 1/1975, f. 234

primul document de o asemenea complexitate semnat între un premier japonez și un șef de stat comunist, respectiv Takeo Miki și Nicolae Ceaușescu.

Reverberațiile interacțiunilor dintre Nicolae Ceaușescu și mediile diplomatice, politice și economice din Japonia au fost reflectate din plin în colaborarea dinamică bilaterală care a dăinuit până spre sfârșitul anilor '80, dar și în dezvoltarea economică de sine stătătoare a României. Din perspectiva rezultatelor prezenței lui Nicolae Ceaușescu la Tokyo, trebuie să mai adăugăm că în cadrul interacțiunilor bilaterale a fost semnată și Înțelegerea pentru renunțarea la taxe și acordarea de facilități în domeniul vizelor.

Deși importanța cooperării româno-japoneze în domeniul militar nu s-a regăsit pe agenda discuțiilor din timpul vizitei lui Ceaușescu la Tokyo, dialogul bilateral în acest sens a fost întreținut prin filtrul atașatului militar, Mitică Detot³⁴. Drept urmare, în februarie 1977, în contextul unei întâlniri a acestuia cu locțiitorul șefului de stat major al forțelor terestre ale Japoniei, s-a desprins și preocuparea oficialilor militari de la Tokyo pentru acreditarea unui atașat militar la București³⁵. Doleanța acestora a fost împărtășită de România, care

și-a exprimat întreaga disponibilitate pentru susținerea acestui demers care ar fi putut facilita noi direcții de colaborare bilaterală. Aprecierea japonezilor față de politicile lui Nicolae Ceaușescu a rămas o constantă spre sfârșitul anilor '70, atât în corespondența diplomatică între cele două ambasade, cât și în presă. În prim plan regăsim implicarea României în soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu³⁶ și în medierea conflictului din Peninsula Coreeană³⁷, reflectată și în cadrul lucrărilor ONU.

Relațiile de prietenie și bună colaborare dintre România și Japonia au putut fi observate și în cadrul vizitei pe care prințul moștenitor al Japoniei, Akihito, a efectuat-o la București, însoțit de prințesa Michiko. Într-o atmosferă cordială, au fost schimbate amabilități și impresii pozitive despre întrevederea președintelui Nicolae Ceaușescu cu împăratul Hirohito, în contextul vizitei efectuate în Japonia în 1975. A fost reiterată importanța cooperării bilaterale active între România și Japonia în abordarea tuturor tematicilor de interes și rezolvarea diferendelor pe cale pașnică, inclusiv în ceea ce privește procesul de dezarmare. La finalul convorbirilor, reprezentanții celor două state iden-

Nicolae și Elena Ceaușescu alături de împăratul Hirohito și împărăteasa Nagako la Palatul Imperial

Sursa: ANIC, CC al PCR, Secția Relații Externe. Vizite interne și externe – 1971-1989, dosar 1/1975, f. 156

tificau aspirațiile comune și reciproce pentru adâncirea relațiilor de prietenie pe fondul rezultatelor înregistrate în domeniul politic, economic, inclusiv al cooperării în producției și nu numai.

La 26 decembrie 1979, a fost transmisă comunicarea formală a deciziei Japoniei de a acredita un atașat militar la București. Activitatea acestuia urma să înceapă din aprilie 1980³⁸. În aceeași perioadă, colonelul Mitică Detot, atașatul militar la Tokyo, a elaborat o amplă analiză asupra „Politicii militare a Japoniei”³⁹. Relevant pentru România, din perspectiva accentuării colaborării bilaterale cu establishment-ul de la Tokyo, era că industria militară japoneză a dobândit capacitatea de a realiza cu forțe proprii orice categorie de armament și tehnică de luptă în pas cu progresul tehnic mondial. Dincolo de o serie de aspecte tehnice, lucrarea sublinia rolul militar al Japoniei încurajat de SUA, mai ales după izbucnirea războiului din Vietnam. În final, Mitică Detot concluziona că Japonia era interesată de diversificarea formulelor de asigurare a apărării prin cooperare regională, suplimentar garanțiilor de securitate oferite de relația cu SUA⁴⁰.

La sfârșitul anilor '70, pe fondul unei cooperări bilaterale de succes în domeniul economic, industrial și comercial, diplomații români și japonezi identificau noi similitudini față de pozițiile adoptate de cele două state pe plan internațional, inclusiv în structurile ONU. Convergența opiniilor viza o serie de problematice de actualitate, precum soluționarea pe cale pașnică a diferendelor, negocierile de dezarmare și cooperarea în domeniul nuclear⁴¹. În plus, în luările de poziții, atât România cât și Japonia militau pentru reglementarea situației din Indochina și Vietnam, utilizând în esență aceleași argumente.

Anii '70 au reprezentat apogeul intensificării cooperării bilaterale româno-japoneze din întreaga perioadă a Războiului Rece. Cursul ascendent a fost determinat de contextul internațional al destinderii Est-Vest, dar și de interesele comune ale celor două state de colaborare în zona economică și comercială și de diversificare a formulelor de asigurare a apărării prin cooperare regională. Dinamica dezvoltării economice imprimată de regimul Ceaușescu, precum și deschiderea de a căuta

noi formule de colaborare cu statele din afara blocului comunist au stârnit curiozitatea establishment-ului japonez. În plus, reluarea contactelor militare, inclusiv schimbul de atașati militari între Tokyo și București, a fost rezultatul aprecierii și susținerii politicii externe a României de către partea japoneză. Distanțarea față de Moscova, promovarea punctelor de vedere particulare românești asupra unor evenimente internaționale, precum situația din Cehoslovacia, Orientul Mijlociu, RFG, războiul din Vietnam cât și față de anumite subiecte de actualitate vizând securitatea, dezarmarea și rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor au convins Japonia că Bucureștiul reprezintă un partener de perspectivă pentru investiții, schimburi și acorduri în zona industrială și nu numai. La rândul său, România a văzut în politicile japoneze oportunitatea de dezvoltare, progres, cooperare, materializată inclusiv prin vizita lui Nicolae Ceaușescu în întreprinderile și marile platforme industriale din „Țara soarelui răsare”. Totodată, întâlnirile pe care Nicolae Ceaușescu le-a avut în cadrul ceremoniilor cu împăratul Hirohito, premierul Takeo Miki cât și cu o serie de reprezentanți ai corpului diplomatic și ai mediului de afaceri din Tokyo au facilitat consolidarea dialogului și a elementelor comune dintre România și Japonia, care au dăinuit până la prăbușirea comunismului în Europa.

NOTE

¹ AMAE, Problema 220/1967-Japonia 3, ff. 218-222.

² „Lumea”, Anul V, nr. 25 (190), 15 iunie 1967, p. 7.

³ *Ibidem*.

⁴ AMAE, Problema 220/1968 – Japonia, Dosar 395, ff.14-16.

⁵ ANR, CC al PCR, Secția Relații Externe, nr.73/1968, ff.1-5.

⁶ AMAE, Problema 220, 1968, Japonia, Direcția II, Dosar nr.396, ff.23-24.

⁷ AMAE, Problema 220/1968 – Japonia, Dosar 406, ff. 77-82; ff.134-135.

⁸ *Ibidem*, ff.157-158.

⁹ AMAE, Problema 220, Japonia/1971, Dosar 2646, f.77.

¹⁰ AMAE, Problema 220/1971/72 Japonia, ff. 62-64.

¹¹ *Ibidem*, ff.65-66.
¹² AMAE, Problema 220/1972, Dosar 1655 – Japonia, ff.1-4.
¹³ AMAE, Problema 220/1972, Dosar 1656 – Japonia, nenumerotat.
¹⁴ *Ibidem*.
¹⁵ AMAE, Problema 220/1972 – Japonia, ff.40-42.
¹⁶ *Ibidem*, ff.12-14.
¹⁷ AMAE, Problema 211/1973 – R.S. România, Dosar 2614, ff. 2-5.
¹⁸ AMAE, Problema 211/1974, Japonia, RSR, Dosar 3308, f.1
¹⁹ *Ibidem*, f.3.
²⁰ *Ibidem*, f.4.
²¹ ANR, CC al PCR, Secția Relații Externe, nr.186/1974, ff.1-2.
²² AMAE, Problema 211/1974, Japonia, RSR, Dosar 3308, f.8.
²³ *Ibidem*, ff.7-9.
²⁴ Oficialul român a fost însoțit de soția, Elena Ceaușescu, și de o delegație formată din membrii ai guvernului, precum Gheorge Oprea, viceprim-ministru, George Macovescu, ministrul Afacerilor Externe, și Mihail Florescu, ministrul Industriei Chimice. Dintre liderii japonezi cu care Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit în cursul seriei de vizite protocolare amintim pe împăratul Hirohito, împărăteasa Nagako, premierul Takeo Miki, viceprim-ministrul și ministrul Planificării Economice, Takeo Fukuda, ministrul Afacerilor Externe, Kiichi Miya-

zawa, guvernatorul orașului Tokyo. Vezi Scânteia, An XLIV, Nr. 10147, 5 aprilie 1975, f.1.

²⁵ „Scânteia”, An XLIV, Nr. 10148, 6 aprilie 1975, f.1.

²⁶ ANIC, Fond CC al PCR – Secția Relații Externe, Dosar 50/1975, ff.138-139.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ „Scânteia”, An XLIV, Nr. 10148, 6 aprilie 1975, f.2.

²⁹ „Scânteia”, An XLIV, Nr. 10149, 8 aprilie 1975, ff.1-2.

³⁰ *Ibidem*, f.3.

³¹ „Scânteia”, An XLIV, Nr. 10150, 9 aprilie 1975, f.1.

³² „Scânteia”, An XLIV, Nr. 10151, 10 aprilie 1975, f.2.

³³ *Ibidem*.

³⁴ AMAE, Problema 211/1975 - Japonia, Dosar 3059, ff.4-5.

³⁵ AMAE, Problema 211/1977, Japonia – RSR, Dosar 1911, f.1

³⁶ AMAE, Problema 200 B/1978 – Japonia - România, Dosar 1684, f.11

³⁷ *Ibidem*, f.29

³⁸ AMAE, Problema 211/1979 – Japonia – România, Dosar 1256, f.1

³⁹ AMAE, Problema 211/1980 – Japonia, Dosar 1626, Japonia, f.1

⁴⁰ *Ibidem*, ff.2-23.

⁴¹ AMAE, Problema 220/1981 – Japonia, nenumerotat.